

SINERGIJA CIRKULARNE EKONOMIJE I WATER SAFETY PLAN METODOLOGIJE U UPRAVLJANJU RIZICIMA I RESURSIMA U VODOVODNIM SISTEMIMA

SYNERGY OF THE CIRCULAR ECONOMY AND THE WATER SAFETY PLAN METHODOLOGY IN RISK AND RESOURCE MANAGEMENT IN WATER SUPPLY SYSTEM

IZVOD

Rad naglašava nespornu povezanost i značaj cirkularne ekonomije (CE) i Plana bezbednog snabdevanja vodom za piće (WSP) u cilju obezbeđivanja sistematskog upravljanja vodovodnim sistemima, obzirom da Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće identifikuje rizike, postavlja kontrolne tačke i monitoringe, dok cirkularna ekonomija nudi rešenja za smanjenje tih rizika kroz efikasno korišćenje resursa. Cirkularna ekonomija doprinosi racionalnom korišćenju vodnih i energetskih resursa kroz ponovnu upotrebu vode, smanjenje gubitaka i valorizaciju nusproizvoda iz sistema. Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće obezbeđuje sistematsko upravljanje rizicima duž celog lanca vodosnabdevanja – od izvorišta do potrošača – čime se dodatno jača otpornost sistema, dok integracija principa cirkularne ekonomije i Plana bezbednog snabdevanja vodom za piće može dodatno unaprediti ovaj doprinos. Cilj ovog rada je analiza konceptualne i operativne veze između cirkularne ekonomije i Plana bezbednog snabdevanja vodom za piće, sa posebnim fokusom na primenu u javnim vodovodnim sistemima i komunalnim preduzećima. Motiv ovog istraživanja je u činjenici da nema dovoljno analiza stepena integracije između Plana bezbednog snabdevanja vodom za piće i cirkularne ekonomije.

Ključne reči: cirkularna ekonomija, plan bezbednog vodosnabdevanja

ABSTRACT

The paper emphasizes the undeniable connection and significance of the circular economy (CE) and the Water Safety Plan (WSP) methodology in ensuring systematic management of water supply systems. Water Safety Plan identifies risks, establishes control points and monitoring procedures, while circular economy provides solutions for reducing those risks through efficient resource use. The circular economy contributes to the rational use of water and energy resources through water reuse, loss reduction, and the valorization of by-products from the system. Water Safety Plan methodology ensures systematic risk management throughout the entire water supply chain—from the source to the consumer—thereby further strengthening system resilience. The integration of circular economy principles and the Water Safety Plan approach can further enhance this contribution. The aim of this paper is to analyze the conceptual and operational links between the circular economy and the Water Safety Plan approach, with a particular focus on their application in public water supply systems and municipal utility companies.

Key words: Circular economy, Water safety plan

Stoimenov Suzana* <https://orcid.org/0009-0001-0300-3296>
JKP „Naissus“ Niš, ul. Petra Pajića bb, Republika Srbija
*Autor za korespondenciju: suzana.stoimenov@naissus.co.rs

1. UVOD

Koncept cirkularne ekonomije predstavlja jedan od ključnih razvojnih paradigmi savremenog upravljanja resursima, usmeren ka smanjenju otpada, ponovnoj upotrebi resursa i povećanju efikasnosti sistema. U sektoru vodosnabdevanja, primena principa cirkularne ekonomije dobija poseban značaj zbog ograničenosti vodnih resursa, rastućih klimatskih rizika i potrebe za održivim upravljanjem infrastrukturom.

Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće razvijen od strane Svetske zdravstvene organizacije predstavlja preventivni i sistemski pristup upravljanju rizicima u sistemima vodosnabdevanja, sa ciljem obezbeđenja zdravstveno bezbedne vode za piće. Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće se zasniva na proceni rizika, identifikaciji hazardnih događaja, uspostavljanju kontrolnih mera i kontinuiranom monitoringu.

Iako su cirkularna ekonomija i Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće inicijalno razvijani kao zasebni koncepti, savremeni pristupi održivom upravljanju vodnim resursima ukazuju na njihovu snažnu međusobnu povezanost. Integracija principa cirkularne ekonomije u WSP omogućava:

- efikasnije korišćenje vodnih resursa
- smanjenje gubitaka i otpada u sistemu
- energetske i materijalne optimizacije
- povećanje otpornosti sistema na klimatske i operativne rizike

2. PREGLED LITERATURE

Koncept cirkularne ekonomije dobija institucionalni i teorijski okvir kroz strateške dokumente Evropske komisije posebno kroz Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju. U sektoru voda, cirkularna ekonomija se povezuje sa racionalnim korišćenjem resursa, smanjenjem gubitaka u mreži, ponovnom upotrebom prečišćene vode, energetske efikasnošću i valorizacijom nusproizvoda (npr. mulja iz postrojenja za preradu vode i otpadnih voda). Literatura naglašava prelazak sa linearnog modela „uzmi–proizvedi–odbači“ ka regenerativnom modelu zasnovanom na zatvaranju tokova materijala i energije.

Cirkularna ekonomija zasniva se na strateškim i razvojnim dokumentima EU, uključujući Evropski zeleni dogovor (*European Green Deal*) i Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju (*Circular Economy Action Plan*), dok je Plan bezbednog snabdevanja vodom za piće utemeljen u vodiče svetske zdravstvene organizacije i pravno je obavezujući kroz Direktivu EU o kvalitetu

vode namenjenje za ljudsku potrošnju - Direktiva EU 2020/2184 (European Parliament & Council of the European Union, 2020).

Poseban doprinos razvoju koncepta bezbednog upravljanja vodom daje svetska zdravstvena organizacija kroz uvođenje metodologije Water Safety Plan (WSP), koja je prvi put sistematski predstavljena u trećem izdanju Smernica za kvalitet vode za piće 2004. godine. Savremena literatura godinu 2004. smatra ključnom za promociju i prelomnom u razvoju WSP pristupa, jer je tada započeta njegova globalna promocija kao standardnog alata za zaštitu javnog zdravlja i integraciju u nacionalne regulatorne okvire (WHO, 2004). Kasnija izdanja smernica dodatno su razradila metodologiju i prilagodila je različitim institucionalnim i tehničkim kontekstima (WHO, 2017, 2022).

Paralelno sa značajem vodosnabdevanja, savremena literatura sve intenzivnije postavlja pitanje njegove dugoročne održivosti. Pregled literature ukazuje da Planovi bezbednog snabdevanja vodom predstavljaju značajnu priliku za doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja (SDG) i ljudskog prava na vodu.

Kasniji regulatorni razvoj u Evropskoj uniji kulminirao je donošenjem Direktive o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju (EU) 2020/2184, kojom je pristup zasnovan na proceni i upravljanju rizicima formalno institucionalizovan. Direktiva zahteva da države članice primene *risk-based* pristup duž celog lanca snabdevanja, čime je WSP metodologija dobila obavezujući karakter u evropskom pravnom okviru. Implementacija je započela 2021. godine kroz usklađivanje nacionalnih zakonodavstava i standarda rada vodovodnih sistema.

Uprkos regulatornom napretku, podaci Evropske komisije ukazuju da oko 1,5% stanovništva EU nema pristup osnovnim sanitarnim uslovima, dok približno 4% nema adekvatan pristup bezbednoj vodi za piće, što potvrđuje potrebu za daljim unapređenjem upravljanja vodnim sistemima (European Commission, 2025).

Paralelno sa razvojem WSP pristupa, koncept cirkularne ekonomije dobija sve značajniju ulogu u upravljanju vodnim resursima. Stručna literatura i tehnička dokumentacija naglašavaju da cirkularna ekonomija doprinosi smanjenju pritiska na prirodne izvore vode, povećanju energetske efikasnosti i valorizaciji nusproizvoda iz sistema. U tom kontekstu, izveštaji UNESCO naglašavaju da cirkularna ekonomija može ponuditi tehnički inovativna rešenja za prevenciju i upravljanje rizicima vezanim za vodu (UNESCO, 2020).

Empirijska istraživanja potvrđuju pozitivne efekte implementacije Water Safety Plan pristupa i to poboljšanju kvaliteta vode i smanjenju zdravstvenih rizika u populaciji (Gunnarsdottir i sar., 2012). Prema podacima svetske zdravstvene organizacije WSP pristup je implementiran ili se nalazi u fazi implementacije u najmanje 93 države sveta (WHO, 2017). Na globalnom nivou približno 30 % se nalazi u ranoj fazi usvajanja, što ukazuje na postepeni interes za unapređenje bezbednosti vode za piće, u 46 država već su uspostavljeni odgovarajući politički i regulatorni instrumenti koji podstiču ili obavezuju primenu WSP metodologije, dok su u dodatne 23 zemlje takvi instrumenti još u fazi razvoja (Serio i sar., 2017). Ovaj trend pokazuje sve veću svest o potrebi za sistemskim pristupom u upravljanju vodnim resursima, što se prirodno povezuje sa principima cirkularne ekonomije.

Stepen implementacije WSP pristupa i njegov uticaj na kvalitet vode za piće značajno se razlikuju među evropskim državama, što je u velikoj meri uslovljeno nivoom razvijenosti sistema vodosnabdevanja, institucionalnim kapacitetima i raspoloživim resursima. Ipak, u svim analiziranim zemljama zabeleženi su brojni pozitivni efekti primene WSP metodologije, među kojima se posebno izdvajaju unapređenje upravljanja sistemima vodosnabdevanja, povećanje svesti, znanja i razumevanja među zaposlenima, poboljšana komunikacija i saradnja sa različitim zainteresovanim akterima, uključujući i unutar samih vodovodnih preduzeća, kao i poboljšanje kvaliteta vode za piće (Serio i sar., 2017).

U kontekstu Srbije, stručna literatura i tehnička dokumentacija, uključujući materijale Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, naglašavaju potrebu sistemskog uvođenja WSP metodologije u javna komunalna preduzeća, uz jasno definisane korake procene rizika, primene kontrolnih mera i dokumentovanja procesa (UTVSI, 2021).

Integracija principa cirkularne ekonomije u ove procese prepoznaje se kao mehanizam unapređenja resursne efikasnosti i dugoročne infrastrukturne otpornosti. Literatura zaključuje da kombinacija preventivnog upravljanja rizicima (WSP) i resursno-efikasnog upravljanja (cirkularna ekonomija) predstavlja strateški okvir modernizacije javnih komunalnih sistema, sa ciljem povećanja bezbednosti vode za piće, finansijske održivosti i zaštite životne sredine.

2.1. Cirkularna ekonomija – pojam i značaj

Na osnovu detaljnog pregleda trenutno dostupne obimne literature koja se bavi proučavanjem CE, može se zaključiti da cirkularna ekonomija nema univerzalno prihvaćenu definiciju. U dokumentima

Evropske komisije sreće se definicija: „Cirkularna ekonomija ima za cilj da održi vrednost proizvoda, materijala i resursa što je duže moguće tako što ih vraća u proizvodni ciklus na kraju njihovog korišćenja, istovremeno minimizirajući generisanje otpada“ (European Commission, 2015).

Postoji i sledeća definicija: „Cirkularna ekonomija predstavlja ekonomski sistem zasnovan na poslovnim modelima koji zamenjuju kraj životnog ciklusa smanjenjem, alternativnom ponovnom upotrebom, reciklažom i obnavljanjem materijala u procesima proizvodnje, distribucije i potrošnje, funkcionišući na mikro nivou (proizvodi, preduzeća, potrošači), mezo nivou (eko-industrijski parkovi) i makro nivou (grad, region, država i šire), sa ciljem postizanja održivog razvoja, koji uključuje stvaranje visokokvalitetnog životnog okruženja, ekonomski prosperitet i socijalnu pravdu na korist sadašnjih i budućih generacija. Ovo omogućavaju novi poslovni modeli i odgovorni potrošači.“ (Kirchherr i sar., 2017). Dakle, na ovaj način se cirkularna ekonomija definiše kao ekonomski sistem.

“Budući da su resursi ograničeni, efikasnost resursa je neophodna za održivi ekonomski razvoj. Efikasnost resursa obuhvata ekonomske, socijalne i ekološke aspekte koji predstavljaju akcije za politiku održivog razvoja, kako na nacionalnom nivou, tako i u međunarodnoj saradnji“ (Mohajan, 2021).

Ova konceptualna širina predstavlja i izazov i prednost u empirijskim istraživanjima, ali se u ovom radu koristi ona dimenzija cirkularne ekonomije koja je usmerena na efikasno upravljanje resursima i smanjenje rizika u sistemima snabdevanja vodom, čime se direktno povezuje sa konceptom plana bezbednog snabdevanja vodom. Polazna osnova analize je zapravo posmatranje cirkularne ekonomije kao operativnog okvira za unapređenje resursne efikasnosti, smanjenje gubitaka vode, ponovnu upotrebu i povećanje otpornosti vodnih sistema, što je u skladu sa ciljevima WSP-a u oblasti upravljanja rizicima i bezbednosti vode.

2.2. Water safety plan – pojam i značaj

Koncept Water Safety Plan razvijen od strane Svetske zdravstvene organizacije predstavlja preventivni model upravljanja rizicima duž celog lanca snabdevanja vodom. U regulatornom okviru EU, Direktiva (EU) 2020/2184 institucionalizuje pristup zasnovan na riziku, čime WSP postaje obavezna metodološka osnova za upravljanje vodnim sistemima. Plan bezbednog snabdevanja vodom dobija sve veću pažnju kao preporučeni pristup upravljanju rizicima u oblasti ponovne upotrebe vode, kroz različite istraživačke programe, smernice i standarde (Goodwin

i sar., 2015). Regulatorni okvir EU, posebno Direktiva (EU) 2020/2184, institucionalizuje pristup zasnovan na riziku (*risk-based approach*) tako što ga čini pravnom obavezom, a ne samo preporukom dobre prakse. Time se upravljanje rizicima ugrađuje u samu strukturu sistema vodosnabdevanja, što direktno doprinosi sistemskoj (institucionalnoj) otpornosti. Za zemlje u procesu harmonizacije sa EU, WSP postaje regulatorni minimum, dok cirkularna ekonomija postaje razvojna strategija.

Na slici 1 prikazan je koncept Plana bezbednosti vode (Water Safety Plan) zasnovan na principu upravljanja rizikom duž celog lanca snabdevanja pojačom vodom. Ovaj pristup definisan je u okviru Direktive (EU) 2020/2184 i obuhvata 3 ključne faze procene i upravljanja rizikom u sistemu pijaće vode:

1. Procena i upravljanje rizicima na izvoristu (Čl. 8)
2. Procena i upravljanje rizicima u sistemu snabdevanja (Čl. 9)
3. Procena rizika u domaćim sistemima (Čl. 10)

3. METODOLOGIJA

Za analizu povezanosti između stepena implementacije WSP-a i performansi cirkularne ekonomije u sektoru vodosnabdevanja primenjene su metode:

- Metoda analize (navedenom metodom kao osnovnom istraživačkom metodom, raščlanjeni su i analizirani osnovni principi cirkularne ekonomije i WSP, i analizirano pojmovno određenje cirkularne ekonomije i WSP).

- Metoda sinteze (sumirani su rezultati i operativna povezanost CE i WSP).
- Komparativna metoda (upoređivani su komplementarnost cirkularne ekonomije i WSP, operativne sinergije CE i WSP, kao i operativna povezanost u vodovodnom sistemu CE i WSP).

4. PRIMENA CE-WSP MODELA U VODOVODNIM SISTEMIMA

Sa aspekta cirkularne ekonomije, gubitak vode predstavlja:

- gubitak prirodnog resursa,
- gubitak energije utrošene za zahvatanje, preradu i distribuciju,
- dodatno opterećenje životne sredine

Prema pristupu resursne efikasnosti koji promovise Evropska komisija, smanjenje gubitaka vode predstavlja ključni element tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji, budući da je voda strateški resurs sa rastućim pritiscima usled klimatskih promena i urbanizacije (The European parliament and the council of the European Union, 2020). Smernice Svetske zdravstvene organizacije naglašavaju da neefikasnost u distributivnim sistemima povećava operativne rizike, energetske zahteve i troškove obrade vode, čime se indirektno utiče i na bezbednost snabdevanja (WHO, 2017).

Neefikasnosti u distribuciji dovode do nepotrebnog zahvatanja dodatnih količina vode, čime se povećava pritisak na vodne resurse i ekosisteme,

Slika 1. WSP plan rizici na izvoristu, sistemu vodosnabdevanja u domaćim sistemima (Direktiva EU2020/2184 - prilagođeno; European Parliament & Council of the European Union, 2020)

kao i ukupni ugljenični otisak sistema. U skladu sa pristupom zasnovanim na riziku koji promoviše Svetska zdravstvena organizacija kroz koncept plana bezbednog snabdevanja vodom i regulatornim okvirom definisanim Direktivom 2020/2184, smanjenje gubitaka vode predstavlja ključnu meru unapređenja resursne efikasnosti, energetske optimizacije i otpornosti sistema, što je u funkciji tranzicije ka cirkularnom modelu upravljanja vodnim resursima.

Integracija principa CE i WSP predstavljena je na slici 2.

Integracijom ova dva pristupa formira se sinergijski model koji istovremeno obezbeđuje zdravstvenu bezbednost, resursnu efikasnost i institucionalnu otpornost vodovodnih sistema. Takav integrisani okvir omogućava smanjenje operativnih rizika, povećanje efikasnosti resursa i jačanje dugoročne održivosti, u skladu sa regulatornim zahtevima i savremenim principima cirkularne ekonomije. Slika prikazuje konceptualni model integracije WSP pristupa i principa cirkularne ekonomije u sektoru vodosnabdevanja. Gornji deo slike predstavlja *risk-based* pristup duž celog lanca snabdevanja vodom (od izvora, preko tretmana i distribucije, do krajnjeg korisnika) sa fokusom na identifikaciju opasnosti, kontrolne tačke, monitoring kvaliteta i upravljanje incidentima. Donji deo prikazuje cirkularni model upravljanja resursima, koji uključuje ponovnu

upotrebu vode, reciklažu resursa, energetske efikasnost i smanjenje otpada. Ovaj segment naglašava tranziciju sa linearnog ka regenerativnom sistemu upravljanja.

4.1. Statistika o korišćenju i gubicima vode – potreba za cirkularnim pristupom

Analiza statističkih podataka o zahvatanju, distribuciji i potrošnji vode ukazuje na značajne gubitke u vodovodnim sistemima, što dodatno naglašava potrebu za unapređenjem infrastrukture i primenom cirkularnih principa u upravljanju vodnim resursima. U tom kontekstu relevantni međunarodni i nacionalni podaci ukazuju na sledeće:

- Prema Evropskoj komisiji, gotovo 25 % tretirane vode se gubi tokom distribucije u EU, pre nego što stigne do potrošača — uglavnom zbog curenja i neefikasnosti sistema vodovoda. Ovaj procenat pokazuje obim gubitaka vode u distribucionim mrežama i ukazuje na potrebu modernizacije infrastrukture i unapređenja efikasnosti u upravljanju vodama (European Commission, 2025)
- Evropska komisija navodi da je potrebno smanjenje potrošnje vode za najmanje 10% do 2030. godine kako bi se ublažili efekti suša i klimatskih promena: „U svetlu potencijala za uštedu vode, EU bi trebalo da teži poboljšanju efikasnosti korišćenja vode za najmanje 10 % do 2030. godine (European Commission, 2025)

Slika 2. Integracija plana bezbednog snabdevanja vodom i principa cirkularne ekonomije u sistemu vodosnabdevanja (European Commission, 2015; Kirchherr i sar., 2017 – modifikovano i prilagođeno)

- U Srbiji je 2024. godine zahvaćeno 709 miliona m³ vode za javno snabdevanje, dok je korisnicima isporučeno 459 miliona m³, što ukazuje na značajne gubitke i neefikasnosti u sistemu (Republički zavod za statistiku Srbije, 2025)

Za komunalna preduzeća u Srbiji, integracija CE i WSP znači prelazak: (1) sa reaktivnog na preventivno upravljanje i (2) sa linearnog na cirkularni model korišćenja resursa.

Vodovodni sistemi u Republici Srbiji suočavaju se sa brojnim strukturnim i operativnim izazovima koji utiču na efikasnost i održivost sistema vodosnabdevanja. Među ključnim stavkama izdvaja se potreba za usklađivanjem sa evropskim standardima, tako da poseban značaj ima primena WSP pristupa kao obaveznog elementa savremenog upravljanja vodovodnim sistemima, uz integraciju principa cirkularne ekonomije u procese planiranja i upravljanja resursima. WSP plan ne može "zameniti" cirkularnu ekonomiju i obrnuto, ali integracija principa održivosti u WSP proces može dodatno doprineti racionalnom korišćenju resursa dok se upravlja rizikom.

Cirkularna ekonomija u vodnom sektoru se fokusira na održivost sistema, odnosno kako se voda, energija i resursi mogu maksimalno efikasno koristiti, reciklirati i ponovo upotrebljavati, smanjujući gubitke i negativan uticaj na okolinu, dok se Water Safety Plan fokusira na

upravljanje rizikom, odnosno identifikaciju, procenu i kontrolu opasnosti po bezbednost vode za potrošača.

Tabela 1 u nastavku ukazuje na konceptualnu komplementarnost između pristupa cirkularne ekonomije i plana bezbednog snabdevanja vodom. Cirkularna ekonomija deluje na strateškom i sistemskom nivou, dok WSP funkcioniše na operativnom nivou kroz identifikaciju i kontrolu zdravstvenih rizika u lancu snabdevanja vodom. CE polazi od održivosti resursa, dok WSP polazi od bezbednosti potrošača. Integracijom ova dva pristupa postiže se prelazak sa parcijalnog upravljanja (resurs ili rizik) ka integrisanom modelu koji istovremeno unapređuje bezbednost, efikasnost i otpornost sistema vodosnabdevanja.

Tabela 2 prikazuje operativne sinergije između CE i WSP kroz konkretne oblasti upravljanja vodovodnim sistemom (gubici vode, energija, mulj i klimatski rizici). U domenu gubitaka vode, CE naglašava racionalno korišćenje resursa, dok WSP identifikuje kritične tačke u kojima gubici mogu predstavljati i zdravstveni rizik (npr. sekundarna kontaminacija usled pada pritiska). U oblasti energije, CE teži smanjenju potrošnje i prelasku na obnovljive izvore, dok WSP obezbeđuje stabilnost tehnoloških procesa prerade i distribucije. Ovakva operativna povezanost potvrđuje da CE ne zamenjuje WSP, već ga nadograđuje, proširujući njegov domet sa kontrole bezbednosti na optimizaciju ukupne resursne efikasnosti sistema.

Tabela 1. Komplementarnost cirkularne ekonomije i Water Safety Plan (Directive EU 2020/2184 - modifikovano i prilagođeno; European Parliament & Council of the European Union, 2020)

Aspekt	Cirkularna ekonomija	WSP plan
Fokus	Održivost i efikasnost resursa	Bezbednost i rizik po zdravlje
Cilj	Minimalni gubici, maksimalna reciklaža, ekološki i ekonomski održivo	Sprečavanje kontaminacije i smanjenje rizika za potrošača
Vremenski horizont	Dugoročno, strateški	Kratkoročno, operativno i kontinuirano
Tip mera	Tehničke, procesne, sistemske	Kontrolne tačke, monitoring, intervencije

Tabela 2. Operativne sinergije CE i WSP (Directive EU 2020/2184 - modifikovano i prilagođeno; European Parliament & Council of the European Union, 2020)

Oblast	CE doprinos	WSP doprinos
Gubici vode	racionalno korišćenje	smanjenje rizika kontaminacije
Energija	energetska efikasnost	stabilnost procesa
Mulj	ponovna upotreba	bezbedno odlaganje
Klimatski rizici	adaptacija sistema	procena hazardnih događaja

Tabela 3. Operativna povezanost u vodovodnom sistemu; Izvor (Directive EU2020/2184- modifikovano i prilagođeno; European Parliament & Council of the European Union, 2020)

WSP identifikuje	CE nudi rešenje
Gubitke vode u mreži	Smanjenje curenja, pametne mreže
Prekomernu potrošnju energije	Energetska efikasnost, OIE
Otpadni mulj iz postrojenja	Korišćenje mulja za energiju
Rizik od nestašice vode	Reciklaža i ponovna upotreba vode

Tabela 3 prikazuje funkcionalnu logiku integracije: WSP identifikuje operativne slabosti sistema, dok CE nudi transformaciona rešenja.

Rizik od nestašice vode, identifikovan kroz procenu hazardnih događaja, može se ublažiti primenom reciklaže i ponovne upotrebe vode, čime se zatvara vodni ciklus na lokalnom nivou. Ovakva operativna povezanost takodje potvrđuje da CE ne zamenjuje WSP, već ga nadograđuje, proširujući njegov domet sa kontrole bezbednosti na optimizaciju ukupne resursne efikasnosti sistema.

5. ZAKLJUČAK

Integracija principa cirkularne ekonomije i WSP metodologije u literaturi se sve češće prepoznaje

kao komplementaran pristup. Dok WSP obezbeđuje metodološki okvir za identifikaciju i kontrolu rizika, cirkularna ekonomija nudi operativne mehanizme za optimizaciju resursa, smanjenje gubitaka u mreži i povećanje otpornosti sistema na klimatske promene i ekstremne vremenske uslove. Ovakav integrisani pristup doprinosi razvoju održivih vodnih sistema sposobnih da odgovore na rastuće ekološke i društveno-ekonomske izazove. Cirkularna ekonomija je razvojni i strateški concept inije obavezna kao operativni standard za vodovod, već je strateški okvir održivosti, vodovodi treba da osiguraju da se voda namenjena ljudskoj potrošnji prikuplja, obrađuje i distribuira prema pristupu zasnovanom na riziku, koji pokriva ceo proces – od izvorišta, zahvata, prerade, skladištenja do krajnjeg korisnika.

LITERATURA

1. European Commission. (2025). European Water Resilience Strategy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (COM(2025) 280 final)
2. European Commission. (2015). *Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM (2015) 614 final. Brussels.* Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF (Pristupljeno: 2.1.2026.)
3. European Parliament & Council of the European Union. (2020). Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast). Official Journal L 435, 23.12.2020, pp. 1–62. Dostupno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184>
4. European Commission. (2025). Commission Recommendation (EU) 2025/1179 of 4 June 2025 on guiding principles of water efficiency first (OJ L 179/2025). Publications Office of the EU. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501179
5. Goodwin, D., Raffin, M., Jeffrey, P., Smith, H. M. (2015). Applying the water safety plan to water reuse: Towards a conceptual risk management framework. *Environmental Science: Water Research & Technology*, 1(6), 709–722.
6. Gunnarsdottir, M. J., Gardarsson, S. M., Elliott, M., Sigmundsdottir, G., Bartram, J. (2012). Benefits of water safety plans: Microbiology, compliance, and public health. *Environmental Science & Technology*, 46(14), 7782–7789.
7. Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 229.
8. Mohajan, H. (2021). Germany is Ahead to Implement Sustainable Circular Economy. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 10(2), 48.
9. Republički zavod za statistiku Srbije. (2025). Komplementarnost cirkularne ekonomije i WSP. Statistički portal Republike Srbije. Dostupno na: <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=16982> (Pristupljeno: 15.2.2026.)
10. Serio, F., Martella, L., Imbriani, G., Idolo, A., Bagordo, F., De Donno, A. (2021). The water safety plan approach: Application to small drinking-water systems—Case studies in Salento (South Italy). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(11), 1380.

11. UNESCO. (2020). Water reuse within a circular economy context (REUT Report). Dostupno na: <https://www.lagouttedo.com/wp-content/uploads/2020/11/UNESCO-REUT-2020.pdf> (Pristupljeno: 15.2.2026.)
12. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo. (2021). *Planovi za bezbednost vode (Water Safety Plans)*. Dostupno na: <https://utvsi.com/planovi-za-bezbednost-vode/> (Pristupljeno: 15.2.2026.)
13. World Health Organization. (2022). *Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization*. Dostupno na: <https://iris.who.int/handle/10665/352532> (Pristupljeno: 15.2.2026.)
14. World Health Organization (2023). *Water safety plan manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers* (2nd ed.). World Health Organization. Dostupno na: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240067691> (Pristupljeno: 2.2.2026.)
15. World Health Organization (2017). *World health statistics: Monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. Dostupno na: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/ef910283-ae02-4733-a128-251afb5ecc31/content> (Pristupljeno: 15.2.2026.)
16. World Health Organization (2004). *Guidelines for drinking-water quality (3rd ed.)*. World Health Organization. Dostupno na: <https://www.who.int/publications/i/item/9241546743>
17. (Pristupljeno: 15.2.2026.)